

Encuesta - Creadores de Contenido Científico en Redes Sociales

Le agradecemos su participación y colaboración en este estudio. Responda a las preguntas según su punto de vista personal.

Las respuestas son totalmente anónimas y la información recopilada será tratada conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Su uso se limitará a fines de investigación y divulgación científica. El estudio no recogerá información sobre personas concretas y todos los datos serán codificados manteniendo su anonimato.

Esta encuesta se engloba dentro de los trabajos de investigación realizados por miembros del Grupo de Investigación en Comunicación y Cultura Digital -CIBERIMAGINARIO de la Universidad Rey Juan Carlos; el Grupo Internacional de Análisis de Relatos de Ficción y Creación de Formatos Documentales; y el Grupo de Estudios de conductas y competencias sociocomunicativas de la infancia y la juventud en TIC (SOCMEDIA), ambos de la Universidad Complutense.

* Obligatoria

1. Indíquenos su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "Considero que la actividad de los creadores de contenidos científicos y prosumidores en redes sociales ayuda a la divulgación de la ciencia entre la sociedad". *

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

2. Indíquenos su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "Considero que la actividad que desarrollo en redes sociales puede equipararse a los medios tradicionales y especializados en la difusión del conocimiento científico". *

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

3. Indíquenos su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "Creo que la labor de los creadores de contenido científico en redes sociales o las acciones de ciencia ciudadana en redes sociales alcanza un nivel de credibilidad mayor que el de los expertos en la materia". *

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

4. Indíquenos su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "La difusión que llevo a cabo en redes sociales sigue una programación temporal y no la realizo de forma aleatoria". *

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

5. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con el impacto (entendido como alcance, viralidad o interacción con el contenido) que producen los siguientes formatos y tipos de contenidos cuando los publica en sus redes sociales para divulgar conocimiento científico. *

	Alto impacto	Medio Impacto	Bajo Impacto	Sin impacto	NS/NC
Vídeo	<input type="radio"/>				
Imagen	<input type="radio"/>				
Texto	<input type="radio"/>				
Imagen+Texto	<input type="radio"/>				
Reels	<input type="radio"/>				
Stories	<input type="radio"/>				
Hilos	<input type="radio"/>				

6. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con el nivel de influencia de los siguientes factores en el éxito de credibilidad de los divulgadores de contenido en redes sociales. *

	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Utilizan formatos atractivos y lúdicos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ofrecen una información rápida para el consumo y efectiva en su comprensión general	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Su lenguaje es cercano a las generaciones más jóvenes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hay que emplear menos tiempo en leer o visualizar su contenido	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Su grado de credibilidad viene apoyada por la persona que recomienda o reenvía ese contenido	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Indique su nivel de acuerdo o desacuerdo con la labor de documentación y contraste de información que realiza antes de publicar una información científica en redes sociales *

	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Suelo documentarme o contrastar información en las redes sociales de otros divulgadores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acudo a medios convencionales para documentarme y contrastar información	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acudo a medios académicos (biblioteca, hemeroteca,...) para documentarme y contrastar información	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Indíquenos su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "Construyo un mensaje único para cada red social y reutilizo el contenido y las creatividades en todas las redes sociales en las que realizo divulgación". *

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

9. Indíquenos de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "Considero que la divulgación científica en redes sociales puede fomentar el acercamiento de la sociedad a la economía circular". *

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

10. Indíquenos de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "Cuando he realizado publicaciones relacionadas con la economía circular he detectado un mayor interés por parte de mis seguidores". *

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

11. Según la última Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología realizada por FECYT en 2020, los grupos de edad situados entre 15 y 24 años y entre 25 y 35 años, son los que más afirman participar en redes sociales colgando imágenes o vídeos de temática ambiental (en torno al 40% de los encuestados). Indíquenos su nivel de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "Considero que la divulgación científica en redes sociales contribuye a que estos grupos de edad tengan un mayor nivel de conciencia sobre el cambio climático". *

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

